

O'SIMLIKLARNI ZARARKUNANDALARDAN BIOLOGIK USULDA HIMOYA QILISHDA ISHLATILADIGAN FOYDALI KANALAR.

Po'latov Otamurod Aslamovich

katta o'qituvchi,

Asraqulova Sevinch Zohidjon qizi

talaba

Samarqand Agroinnovasiyalar va tadqiqotlar instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10212421>

Annotatsiya: maqolada foydali kanalarni biologiyasi, yashash sharoitlari hamda qishloq xo'jalik ekinlarining ashaddiy zararkunandalari bo'lgan trips, oqqanot va o'rgimchakkanalarning sonini boshqarishi to'grisida ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar: organik qishloq xo'jalik mahsuloti, parazit, entomofag, akarifag, yashovchanlik, zararkunanda, samaradorlik, biotsenoz, populatsiya, imago, pupariy, ozuqa.

Abstract: The article provides information on the biology of beneficial mites, their habitats, and the management of thrips, whitefly, spider mites, and major pests of agricultural crops.

Key words: organic agricultural product, parasite, entomophagous, acariphagous, viability, pest, productivity, biocenosis, population, imago, puparium, feed.

Kirish. O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligi vazirligining tashabbusi bilan "Organik qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish to'grisida"gi qonun loyihasi e'lon qilingan bo'lib, unda o'simliklarni zararkunandalar, begona o'tlar va o'simlik kasalliklaridan himoya qilishda biologik usuldan foydalanish belgilab qo'yilgan.

O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2019 yil 23 oktyabrdagi "O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligini rivojlantirishning 2020-2030 yillarga mo'ljallangan strategiyasini tasdiqlash to'grisida"gi PF-5853-sonli farmoni ijrosini ta'minlash maqsadida O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligini rivojlantirishning 2020-2030 yillarga mo'ljallangan strategiyasi doirasida meva-sabzavot mahsulotlari eksportini oshirish uchun kamida bitta tuman hududini organik qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirishga ixtisoslashtirish, hududlarning organik mahsulot ishlab chiqarish salohiyatidan foydalanish imkoniyatini oshirish va innovatsiyalarni joriy etish nazarda tutilgan [1].

O'rgimchaksimonlar (*Arachnida*) sinfining kanalar (*Acari*) kenja sinfiga oid 300 dan ortiq oilalar vakillarining yarmidan ortiqrog'i bevosita hasharotlar va kanalar bilan bog'liqdir. Ularning ayrimlari bo'g'imoyoqlilardan harakatlanish maqsadida foydalansa, boshqalari o'rmon to'shamalari, chiriyotgan yog'ochda hayot kechirib, mayda tuban hasharotlar va sovutli saprofag - kanalar bilan oziqlanadi[2,4].

Bularning ko'pchilik qismi faqat yirtqichlik bilan hayot kechirsa, ayrimlari kemiruvchi hasharotlar va o'rgimchakkanalarda parazitlik qilib, biologik kurashda amaliy ahamiyatga egadir. Yirtqich kanalardan, ayniqsa fitoseyidlar guruhi bir muncha yaxshi o'rganilgan.

O'zbekiston mevali bog'larida fitofag kanalar va hasharotlar hisobiga oziqlanuvchi 16 turdagi yirtqich kanalar, g'o'zada esa bunday kanalarning 43 turi aniqlangan. Keyingi yillarda yirtqich kanalardan, ayniqsa fitoseyidlarni o'rganishga qiziqish katta bo'lib, hozirda fitoseyidlarning 1200 dan ortiq turi aniqlangan (1- rasm).

Fitoseyidlarning ko'pchiligi g'o'za va boshqa ekinlarda ko'plab tarqalgan o'rgimchakkanalar bilan oziqlanib hayot kechiradi, natijada ularning biotsenozdagi miqdorini madaniy o'simliklarga zarar keltirmaydigan darajada ushlab turishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

O'rgimchaksimonlarning ko'pchilik turlari faqat yirtqichlik bilan hayot kechiradi va yirtqich o'rgimchaksimonlar 2 turkumga ya'ni parazitiform va akariformga ajratiladi.

1- rasm. Trips bilan oziqlanayotgan *Amblyseius cucumeris*

Parazitiform (*Parasitiformes*) turkumiga mansub o'rgimchaksimonlar turli xil o'lchamdagi 0,2-7 mm uzunligacha kanalar bo'lib, ikkala tomonida ikki juftdan nafas olish teshikchalari, to'rt juft oyog'i, og'iz apparati kalta

naychasimon sanchuvchi-so'ruvchi tipdadir. O'rgimchaksimon yirtqichlarning oilalaridan biri fitoseyidlardir.

Fitoseyidlar (*Phytoseiidae*) oilasi. Ular uncha yirik bo'lmagan 0,25-0,6 mm uzunlikdagi, ovalsimon, rangsiz yoki sariq rangdagi yirtqichlardir. Tananing yelka qismi bitta yirik qalqon bilan qoplangan.

Fitoseyidlar biotsenozda eng ko'p tarqalgan kanalar bo'lib, o'rgimchakkana uchragan barcha statsiyalarda ko'payadigan va turli xildagi kanalar bilan oziqlanadigan fakultativ yirtqichlar hisoblanadi. Tabiatda tarqalgan fitoseyidlarning kanaxo'r hasharotlardan farqi shundaki, ular o'simlik o'sadigan va oddiy o'rgimchakkana, qizil meva kanasi va boshqa turdagi o'rgimchakkanalar ko'payadigan davrdagina rivojlanmasdan, balki qishda g'o'za va boshqa ekinlar vegetatsiyasidan keyin to'kilgan barglarda rivojlanadigan zamburug'larning sporalari, o'simlik gulining changlari va shiralari bilan ham oziqlanadi, shuning uchun ham fitoseyidlarni hammaxo'r yirtqich deyish mumkin. O'simlik gulining changi bilan oziqlanadigan fitoseyid turi nafaqat noqulay sharoitda yashay oladi, balki u bu sharoitda ham ko'payish xususiyatiga ega, bularga *Amblyseius* avlodining bir qancha vakillarini misol tariqasida ko'rsatib o'tish mumkin (2-rasm).

Amblyseius swirskii, *A. subsolidus* Vegl., *A. reductus* Wainst., *A. finlandicus* Oud., *A. andersoni* Chant x.k. O'rgimchakkanadan tashqari fitoseyidlar mayda turdagi hasharotlar bilan ham oziqlanadilar.

2- rasm. Oqqanot pupariysi bilan oziqlanayotgan Ambliseyus svirskiy (*Amblyseius swirskii*).

Fitoseyidlarning yana bir turlari o'simlik shirasini so'rib, oziqlanadigan kanallardan tashqari mayda hasharotlar va ularning tuxumlari bilan ham oziqlanadi. Bularga *Amblyseius mckenziei* Sch.et Pr., *A. cucumeris* Oud. va boshqalar kiradi. Bu kanalar tamaki tripsi lichinkasi, ayrim oqqanotlar tuxumlarini yeb hayot kechirishi mumkin.

O'zbekiston sharoitida quyidagi turlar biologik kurashda amaliy ahamiyatga ega bo'lib, ularni g'o'za ekiniga mavsumiy tarqatish mumkin.

Phytoseiulus sorniger W. kanasi tut daraxtida, olma, qayrag'och, tokda, g'o'za dalalari uvatlaridagi o'tsimon o'simliklarda uchraydi. Qalin bargli o'simliklarni afzal ko'radi. Bu yirtqich o'z hayoti davomida barcha fazalardagi o'rgimchakkanalarni 200 donadan ortiqrog'ini yo'qotadi. Harorat 28°C gacha ko'tarilganda va ayni vaqtda namlik 50% gacha pasayganda xo'raligi yana ham oshadi. Yirtqichning ko'payish xususiyati o'rgimchakkanadan farqli o'laroq tor gidrotermal o'lchamlarda, ya'ni 17-20° C harorat va 60-80% havo nisbiy namligida ko'paya olishi unga xos xususiyatdir. Olmada yirtqichning dastlabki tuxumlari martning oxiri-aprel boshlarida paydo bo'ladi. O'rtacha sutkalik harorat 8,5° C gacha pasayganda va yorug'lik 10 soatgacha kamayganda yirtqich kanalar qishlovga kiradi. Urug'langan urg'ochilar xazon hamda daraxt po'stloqlari ostida qishlab chiqadi.

O'zbekiston sharoitida yirtqich kana 12-17 avlod berib ko'payadi. I.Yu.Sizovaning (1983) aniqlashicha, yirtqich-o'lja (o'rgimchakkana) ning nisbati 1:10 bo'lganda *Ph. corniger* kana miqdorini zararsiz darajada ushlab turadi[4].

Akariform (*Acariformes*) lar turkumi ikkita kenja turkumga, ya'ni qizil tanli (*Trombidiformes*) va sarkoptiod (*Sarcoptiformes*) larga bo'linadi.

3- rasm. Fitofag kana bilan oziqlanayotgan *Amblyseius mackenzi*
(qizil tusli- *Amblyseius mckenziei*)

Qizil tanli kenja turkum tarkibiga 50 dan ortiq oilaga mansub yirtqich kanalar kiradi.

Sarkoptiod (*Sarcoptiformes*) kenja turkumiga mansub bo'lgan yirtqich kanalarning qizil tanlilardan farqi, ularda nafas olish a'zolari yaxshi taraqqiy etgan, qizil tanlilarda esa nafas olish a'zolari yaxshi taraqqiy topmagan. Bu turdagi yirtqich kanalarning vakillariga gemisarkoptid va kanestrniid oilasiga mansub bo'lgan kanaxo'r yirtqichlar kiradi.

Qizil tanlilar (*Trombidiidae*) oilasi. Yirik va o'rta o'lchamdagi 1,5–4 mm kanalar bo'lib, odatda qizil rangli, tanasi keng ovalsimon, parsimon yoki shoxlangan, tukchalar bilan qoplangan. Bu unga baxmalsimon tus beradi. Stigmaları xeliseraning asosida joylashgan. Ayrim turlari umurtqalilar qoni bilan oziqlanadi, boshqalari esa bo'g'imoyoqlilar hisobiga yashaydi. Ular orasida ko'pincha lichinkalari hasharotlarda parazitlik qiluvchi, voyaga yetganlari esa hasharotlar tuxum va lichinkalari bilan oziqlanadiganlari mavjud. Jumladan, *Eutrombium trigonum* Herm. chigirtkalarining tabiiy kushandasi hisoblanadi. Shu bilan birga o'rganilmagan turlarini ham tabiatda ko'plab uchratish mumkin.

Xulosa. Adabiyotlardan ma'lumki foydali kanalar qishloq xo'jalik ekinlarining ashaddiy zararkunandalardan himoya qilishda muhim rol o'ynaydi. Shuni inobatga olib ushbu foydali kana turlarini laboratoriya sharoitida ko'paytirishni va ularni zararkunandalarga qarshi qo'llashni yo'lga qo'yish muhimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligini rivojlantirishning 2020-2030 yillarga mo'ljallangan strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5853-son farmoni, 23.10.2019 yil.
2. Алимухамедов С.Н., Кузнецов Н.Н., Успенский Ф.М., Сизова И.Ю. Вредные и полезные клещи Средний Азии. – Ташкент: Фан, 1982.- 183с.
3. Бегляров Г.А., Малов Н.А. Методические рекомендации по производственным испытаниям эффективности применения хищного клеща *Amblyseius reductus* в борьбе с клещами - вредителями земляники. - М.: Сельхозиздат, 1985. - 43 с.
4. Давлетшина А.Г. К фауне тлей рода *Aphidiidae* Бостанлыкской лесной дачи. //В кн.: Вредители сельскохозяйственных культур Узбекистана и их энтомофаги. – Ташкент: Фан, 1970. -С.150-161.
5. Умурзаков Э.У., Пулатов О.А. Биоэкология и способы регулирования количества насекомых на плантациях орехов в условиях Узбекистана // Ж. Актуальные проблемы современной науки, Москва,- 2019, 6, с.183-185.
6. Хўжаев Ш.Т. Ўсимликларни зараркунандалардан уйғунлашган химоя қилишнинг замонавий усул ва воситалари.// Тошкент,- 2018.- 318-341 б.

7. Umarova, S., Qodirova, G., & Mashrabov, M. (2023). OQ LYUPIN EKININI TUPROQ UNUMDORLIGIGA TA'SIRI. В АCADEMIC RESEARCH IN MODERN SCIENCE (Т. 2, Выпуск 23, сс. 200–203). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10066799>
8. Ортиков Т.К., Б.К.Шониёзов. (2023). РОЛЬ УДОБРЕНИЙ В РОСТЕ, РАЗВИТИИ И УРОЖАЙНОСТИ АМАРАНТА. JOURNAL OF AGRICULTURE & HORTICULTURE, 3(9), 14–17. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8374760>
9. Toshtemirova Sarvinoz Jorabek qizi, Ismoilova Muxlisa Murtoza qizi, Ko'chgarov Islam Rustam o'g'li, Turdiyev Umarjon Uchqun o'g'li, Ibodlloyeva Sarvinoz Baxtiyor qizi, Shoniyozov Bobur Kaldarboyevich. (2023). PROSPECTS OF CULTIVATION AND PROCESSING OF KOVUL UNIQUE PLANT. ACADEMIC RESEARCH IN MODERN SCIENCE, 2(8), 224–227. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7731230>
10. Shoniyozov , B. ., Turdiyev , U. ., Ko'chgarov , I. ., Toshtemirova , S. ., & Ismoilova , M. . (2023). PROSPECTS OF ORGANIC FERTILIZER PREPARATION FROM URBAN WASTE. Eurasian Journal of Academic Research, 3(2 Part 3), 156–158. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/10435>
11. DOI: <https://www.doi.org/10.37547/ejar-v03-i02-p3-110>
12. Shoniyozov Bobur, Ortikov Tulkin. (2023). INFLUENCE OF DOSES OF NITROGEN FERTILIZERS ON THE CHEMICAL COMPOSITION OF AMARANTH PLANTS. ACADEMIC RESEARCH IN MODERN SCIENCE, 2(3), 136–139. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7593488>
13. Шониёзов Бобур, Ортиков Тулкин; „Внесение удобрений и формирование урожая амаранта, Актуальные проблемы современной науки, 2, 2, 35-39, 2022, Самаркандский филиал Ташкентского государственного аграрного университета ...
14. Shoniyozov, BK; Ortiqov, BK; Usmonov, R; „INFLUENCE OF MINERAL AND ORGANIC FERTILIZERS ON THE PROPERTIES OF SEROZEM-MEADOW SOILS, NUTRITIONAL DYNAMICS AND YIELD OF AMARANTH Jilin Daxue Xuebao (Gongxueban)”, Journal of Jilin University (Engineering and Technology Edition) ISSN,,1671-5497,2022,
15. Sultanbekova, R; Ortiqov, TQ; Shoniyozov, BK; „Azotli o'g'itlar me'yorlarining tuproqdagi mineral azot miqdoriga ta'siri. O'zbekistonda agrar sohani innovatsion rivojlantirishning nazariy va amaliy asoslari. Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. 5-6 oktabr, 2022 yil”, Academic research in educational sciences (ARES), 3,, 665-668,,

16. Ортиков Т.К, Б.К.Шониёзов; ,"РОЛЬ УДОБРЕНИЙ В РОСТЕ, РАЗВИТИИ И УРОЖАЙНОСТИ АМАРАНТА",Journal of Agriculture & Horticulture,4,9,14-17,2023,<https://doi.org/10.5281/zenodo.8374760>
17. То'лқин Қо'чқорович Ортиқов, Бобур Калдарбойевич Шониёзов, Рахшана Равшановна Султанбекова; ,"MINERAL VA ORGANIK O'G'ITLARNI AMARANT O'SISHI, RIVOJLANISHI VA HOSILDORLIGIGA TA'SIRI.","O'ZBEKISTONDA AQLLI QISHLOQ XO'JALIGINI JORIY ETISHNING NAZARIY VA AMALIY ASOSLARI Xalqaro ilmiy –amaliy konferensiya
18. Shukurov A.A., Negmatov Sh.E., Ko'chmurodov I.B.Kartoshka kuyasi (phthorimaea operculella zell) bioekologiyasi va kimyoviy qarshi kurash choralari. DEVELOPMENT AND INNOVATIONS IN SCIENCE, 2(10), 114-119, 2023.
19. G.Kadirova, & M.Hayitov. (2023). TUPROQNING FIZIKAVIY XOSSALARI VA ULARNING ANAMIYATI. Current Issues of Bio Economics and Digitalization in the Sustainable Development of Regions (Germany), 83–87. Retrieved from <https://www.openconference.us/index.php/germany/article/view/1050>
20. Пўлатов, О., Пўлатов, Ш., Содиқов, Э., & Ма'руфжонов, М. (2023). САМАРҚАНД ВИЛОЯТИ ХУДУДЛАРИДА УЧРАЙДИГАН ЧИГИРТКАЛАР УЛАРГА ҚАРШИ КУРАШ УСУЛ ВА ВОСИТАЛАРИ. В АCADEMIC RESEARCH IN MODERN SCIENCE (Т. 2, Выпуск 24, сс. 12–19). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10077110>
21. Махматмуродов, А., Пўлатов, О., & Содиқов, Э. (2023). БОДОМНИНГ СЎРУВЧИ ЗАРАРКУНАНДАСИ ОДДИЙ ЎРГИМЧАККАНА (TETRANYCHUS URTICAE КОСН.) ВА УНГА ҚАРШИ КИМЁВИЙ ПРЕПАРАТЛАРНИ БИОЛОГИК САМАРАДОРЛИГИ. В DEVELOPMENT AND INNOVATIONS IN SCIENCE (Т. 2, Выпуск 10, сс. 108–113). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10049481>
22. Пўлатов, О. А., & Джулиев, Ф. Р. (2023). КАЛИФОРНИЯ ҚАЛҚОНДОРИГА ҚАРШИ КИМЁВИЙ ПРЕПАРАТЛАРНИНГ БИОЛОГИК САМАРАДОРЛИГИ. В АCADEMIC RESEARCH IN MODERN SCIENCE (Т. 2, Выпуск 23, сс. 161–167). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10049490>

